

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LITO AMOS ORIA

Master Teacher II

LAVEZARES CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

lito.oria@deped.gov.ph

“GURO SA MAKABAGONG PANAHOON”

Sa bawat umaga, tangan ang pag-asa,
Sa silid-aralan o sa harap ng kamera.
Sa gitna ng hamon ng bagong sistema,
Patuloy kang gabay, ilaw at sigla.

Sa teknolohiyang mabilis magbago,
Kaalaman mo'y di nagbabantulot sumalo.
Bagong paraan, iyong sinaulo,
Upang kabataan sa iyoy matuto.

Sa puso mo'y di lang aral ang dala,
Bagkus ay pangarap, tapang at sigla.
Mga estudyante'y iyong inaaruga,
Tagumpay nila'y iyong ligaya.

O guro, bayani sa panahong moderno,
Sa hirap at pagod, ikaw ay totoo.
Di matinag sa hamon ng pagbabago,
Saludo sa'yo, aming gurong makabago.